

Eđitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE)

Education Language and Literature Journal (EDE)

EDE, 2025; (6): i-iv

Jenerik / Generic

Eđitim Dil ve Edebiyat Dergisi	Dergi adı	Journal Title	Journal of Education Language and Literature
EDE	Kısa Adı	Short Name	EDE
2980-0102	e-ISSN	e-ISSN	2980-0102
Türkçe, İngilizce	Yayın Dili	Language	Turkish, English
Yılda iki kez	Periyot	Frequency	Semiannually
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü A-114 PK.34220 Esenler-İstanbul, TÜRKİYE	Adres	Address	Yıldız Technical University Department of Turkish and Social Sciences Education A-116 PK. 34220 Esenler-Istanbul, TURKEY
editor.ede@gmail.com	e-posta	e-mail	editor.ede@gmail.com
0902123834867	Telefon	Telephone	0902123834867

● YIL/YEAR: 2025 ● SAYI/ISSUE: 6 ● YAZ/SUMMER ●

Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz.

The opinions and views expressed in the papers published in the journal are only those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the journal and its publisher.

Amaç

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) özgün ve üstün nitelikli makaleleri bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası katılıma açık hakemli bir e-dergidir. Alanında öncü bir dergi olup eğitim, dil ve edebiyat alanında nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlar. Eğitim, dil ve edebiyat alanlarında bilgiyi toplamak ve yaymak çabasıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelerin yanı sıra bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda iki defa düzenli olarak yayımlanır. Gerekli gördüğünde özel sayı da çıkarmaktadır.

Kapsam

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE), eğitim, dil ve edebiyat alanlarında tarihi ve güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verir. Bu yüzden eğitim, dil ve edebiyat odaklı özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlamaktadır. Bu bağlamda eğitim, dil ve edebiyat alanlardaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.

Aim

Journal of Education, Language and Literature (EDE) is a peer-reviewed electronic journal open to international contributions, aiming to address original and high-quality articles with a scientific approach. As a leading journal in its field, it is dedicated to publishing qualified studies in education, language, and literature. The journal strives to collect and disseminate knowledge in these domains. It publishes original research or review articles that bring innovation to the field in both Turkish and English, as well as scientific translations and book reviews. EDE is published regularly twice a year and may also release special issues when deemed necessary.

Scope

The *Journal of Education, Language and Literature (EDE)* features articles that address historical and contemporary topics in the fields of education, language, and literature from a scholarly perspective, offering solutions and insights. Therefore, it prioritizes the publication of original and high-quality academic work focused on education, language, and literature. In this context, the journal accepts rigorous and original scientific studies in these disciplines.

Baş Editör

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye,
hayrullahkahya@hotmail.com

Alan Editörleri

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Enes YILDIZ
Osmaniye Korkutata Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Onur ER
Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Editor-in-chief

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Technical University, Turkey
hayrullahkahya@hotmail.com

Field Editors

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara University, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Enes YILDIZ
Osmaniye Korkutata University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Onur ER
Düzce University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Devin DEWEESE
Indiana Üniversitesi-Bloomington, ABD
Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana Üniversitesi-Bloomington, ABD
Prof. Dr. Wan Ahmad Jafaar WAN YAHAYA
Sains Malaysia Üniversitesi, MALEZYA

Dil Uzmanları

Meral GÜMÜŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Sekreteryası

Fatih DEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Rabia KARAÇAL
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Publication and Science Board

Prof. Dr. Devin DEWEESE
Indiana University-Bloomington, USA
Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Yıldız Teknik University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya University, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana University-Bloomington, USA
Prof. Dr. Wan Ahmad Jafaar WAN YAHAYA
Sains Malaysia University, MALAYSIA

Language Specialists

Meral GÜMÜŞ
Yıldız Teknik University, TÜRKİYE

Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Secretariat

Fatih DEMİR
Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Rabia KARAÇAL
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Bu Sayının Hakemleri Reviewers (Ada göre alfabetik)

iii

No	Hakemler / Reviewers	Kurum / University
1	Dr. Bayram Arıcı	Muş Alparslan Üniversitesi
2	Dr. Demet Aydın	Milli Eğitim Bakanlığı
3	Dr. Efecan Karagöl	Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
4	Dr. Elif Ermağan	İstanbul Medeniyet Üniversitesi
5	Dr. Elisabed Bzhalava	İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi
6	Dr. Gökçen Göçen Özdemirel	Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
7	Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu	Gazi Üniversitesi
8	Dr. Haldun Demirdöven	Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
9	Dr. Haluk Güngör	Gazi Üniversitesi
10	Dr. M. Furkan Çelik	İnönü Üniversitesi

11	Dr.	Mehmet Oğuz Göle	Afyon Kocatepe Üniversitesi
12	Dr.	Neslihan Yücelşen	İstanbul Medeniyet Üniversitesi
13	Dr.	Serpil Yazıcı Şahin	Kocaeli Üniversitesi
14	Dr.	Yusuf Taşkın	Yıldız Teknik Üniversitesi

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Aysu Sarak, Salih Uçak

Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma ve Motivasyon: Türkçe Örneği

Speaking and Motivation in Foreign Language Teaching: Turkish Sample

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14558879>

Zeynep Çetin, Özkan Sapsağlam

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Merhamet Değerine İlişkin Algılarının Çocukların Sözlü İfadeleri ve Resimleri Aracılığıyla İncelenmesi

Investigating Preschool Children's Perceptions of the Value of Compassion Through Their Verbal Expressions and Drawings

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15046786>

Gökçe Kılıçoğlu, Ayşe Derya Eskimen Yılmaz, Nuray Kayadibi

Peyami Safa'nın Penceresinden Bilim, Teknoloji ve Eğitim

Science, Technology, and Education through the Lens of Peyami Safa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15387690>

Muhammet Çaça, Songül Aydın Yağcıoğlu

Vesiletü'n-Necât'tan Taş Baskı Metinlere: Mevlid Metinlerinde Muhteva

From Vasîlatu'n-Najât to Lithographed Texts: Content in Mawlid Manuscripts

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15610315>

Melike Erdil

Yabancı Öğrencilerin A1-Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Yeterliklerini Değerlendirmeleri

Evaluation of Foreign Students' A1-Level Turkish Language Proficiency

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15767833>